

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

TURKISTON ASSR KONSTITUTSIYALARIDA MAHALLIY BOSHQARUV IDORALARI FAOLIYATINING YORITILISHI

Sodiqov Furqat t.f.f.d.(PhD)

Oriental universiteti “Tarix” kafedrası dotsent v.b.

Turkistonda sovet hokimiyati o‘rnatilgach, mahalliy boshqaruv idoralari qayta shakllantirildi. Ushbu idoralarni shakllantirishning huquqiy asosi sifatida Turkiston ASSR Konstitutsiyasi asosiy rol o‘ynadi. 1918 yilning 5 – 15 oktyabr kunlari bo‘lib o‘tgan Turkiston ASSRning Favqulodda VI syezdida uning Konstitutsiyasi qabul qilindi. Turkiston ASSR Konstitutsiyasi aslini olganda 1918-yil 10-iyunda Butunrossiya Sovetlarining II-syezdidagi qabul qilingan birinchi sovet Konstitutsiyasi - RSFSR Konstitutsiyasi asosida tuzilgan edi. Bu holatni Turkistondagi sovet hukumati rahbarlaridan biri A.F.Solkin o‘z nutqida quyidagicha e‘tirof etgan edi: «Sovetlarning II-syezdidagi Turkiston Respublikasi Konstitutsiyasini yaratish uchun tuzilgan komissiya hech qanday ish qilmadi. Qachonki telegraf orqali Butunrossiya Konstitutsiyasi olingach, Turkiston Respublikasi Konstitutsiyasining asosiy qoidalari ishlab chiqildi»¹.

Turkiston ASSR Konstitutsiyasi respublikada mahalliy boshqaruv idoralarining huquqiy asosini ta‘minlab berdi. Ushbu Konstitutsiyaga ko‘ra, Turkiston ASSRda mahalliy boshqaruv idoralari viloyat hududlarida Sovetlarning viloyat syezdiga, uezd hududlarida Sovetlarning uezd syezdiga, volost hududida Sovetlarning volost syezdiga, shahar, qishloq, shahar tipidagi qishloqlar, ovullar

¹ Ражабов Қ, Ҳайдаров М. Туркистон тарихи (1917-1924 й.). – Тошкент: 2002. – Б.52.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

hududida shu joylar ishchi, soldat, dehqon deputatlari Sovetlariga va saylovchilarning bevosita umumiy yig‘ilishiga tegishli bo‘lgan².

Konstitutsiyaga ko‘ra, Turkistonda saylov huquqi joriy etildi. Umuman olganda, sovet hokimiyati tomonidan umumiy saylov huquqining joriy etilishi o‘z davri uchun katta natija edi. Bunga sovet davlat boshqaruv tizimi shakli asos bo‘lib xizmat qildi. Chunki barcha sovet respublikalari markaziy va mahalliy boshqaruv shakllari saylanadigan syezdlar va ularning ijroiya qo‘mitalari hamda sovetlardan iborat edi³. Sovet hukumati mahalliy sovetlarni saylovlar asosida shakllantirdi va bu o‘sha davrda ochiqlik va shaffoflik uchun qo‘yilgan katta qadam edi. Lekin, saylovlarning qanday tartibda o‘tkazilishi, saylovda qatnashadigan nomzodlarning sovet hokimiyati manfaatlariga mos kelishi shartligi, saylovlarda boylar, dindorlar, savdogar va sudxo‘rlar hamda boshqa qatlamlarning ishtirok etilishiga yo‘l qo‘yilmasligi, ushbu saylovlarning faqat sovet hokimiyati uchun xizmat qilganini va saylovlar bolsheviklar tomonidan davlat boshqaruvini to‘liq nazorat qilish vositasi sifatida foydalanganligini ko‘rsatadi.

Turkiston ASSR Konstitutsiyaga ko‘ra, 18 yoshga to‘lgan, o‘z mehnati bilan kun ko‘rib, yollanma mehnat kuchidan foydalanmaydigan kishilar, sovet armiyasi harbiylari saylovlarda qatnashish huquqiga ega bo‘lgan. Saylash va saylanish huquqidan quyidagi toifalarga kiruvchi kishilar mahrum qilingan:

a) foyda keltirishni maqsad qiluvchi yollanma mehnatdan foydalangan shaxslar;

² O‘zbekiston MA, R-2231-fond, 1-ro‘yxat, 290-ish, 3-varaqning orqasi.

³ Қаранг: Советские конституции. Хрестоматия. В 4 частях. Часть 1. Первые советские республики, 1918-1922 гг. / Сост. Д.В. Кузнецов. [Электронный ресурс]. – Благовещенск: Благовещенский государственный педагогический университет, 2015. – 155 с.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

b) mehnat qilmasdan topilgan daromadlar hisobiga yashovchilar, ya'ni ko'chmas mulk yoki sarmoyadan keluvchi foyda foizi hisobiga yashovchi shaxslar;

v) xususiy savdo vositachilari;

g) monaxlar, cherkovlar va diniy ziyoratgohlarda xizmat qiluvchi diniy xizmatchilar;

d) politsiya, xususan, jandarm va oxranka bo'limlarining sobiq agentlari va xizmatchilari, shuningdek, Rossiyada hukmronlik qilgan podsho xonadoni a'zolari;

e) ruhiy xasta bo'lganlar deb tan olingan va e'tirof etilgan kishilar hamda ularga tenglashtirilgan shaxslar;

j) mavjud qonun va sud hukmi bilan og'ir jinoyati uchun jazo muddatini o'tayotgan shaxslar⁴.

Boylar, savdogarlar va oldingi hokimiyat davrida faoliyat yuritgan shaxslarning saylov huquqidan mahrum etilishi jamiyatda noroziliklarni keltirib chiqardi. Saylov tizimi soliq siyosati bilan chambarchas bog'liq hisoblangan. Har bir saylov huquqidan mahrum qilingan shaxsga nisbatan katta soliq solingan va saylov huquqidan mahrum qilinganlarga katta majburiyatlar yuklatilgan. Bularga hosilni yig'ib olishda qo'shimcha rejalarni yuklash, davlatdan ssuda va moddiy yordam ololmaslik, farzandlarini maktabga olmaslik, respublika ichida harakatlanishning cheklanganligi, bozorlarda ularga xizmat ko'rsatmaslik, yo'llarni ta'mirlash, irrigatsiya majmualarini tozalash, yuklarni yetkazib berish va

⁴ O'zbekiston MA, R-2231-fond, 1-ro'yxat, 290-ish, 14-varaq.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

hokazolarni keltirish mumkin⁵. Bunga o‘xshagan holatlar jamiyatda qo‘rquv va noroziliklarni keltirib chiqardi. Xalqning o‘ziga to‘q, tadbirkor va diniy qatlamlarini dastlab sovet hokimiyatiga qarshi faol va passiv kurashga yo‘naltirgan bo‘lsa, sovet hokimiyati kuchaygach, yashab qolish uchun kurash ushbu qatlamlarning jamiyatda transformatsiyaga uchrashiga sabab bo‘ldi. Kambag‘al, batrak va savodsiz aholi esa sovet hokimiyatini yangi imkoniyatlarni baxshida etuvchi hukumat sifatida qabul qildi.

Turkiston ASSRning yangi Konstitutsiyasi 1918-yilgisi asosida tuzilgan bo‘lib, unda ko‘pgina o‘zgarish va qo‘shimchalar kiritilganligini ko‘rish mumkin. Yangi Konstitutsiyaning qabul qilinishiga sabablaridan biri, sovet hokimiyati Turkistonda mustahkam o‘rnashib olgach, bolsheviklar o‘z hokimiyatini o‘rnatgan boshqa respublikalarda RSFSR kabi yagona boshqaruv modelini shakllantirish vazifasi qo‘yilgan edi. Bu sovetlarning syezdlari va ijro hokimiyatida ijroiya qo‘mitalarining shakllantirilishi edi. Xususan, tadqiq qilinayotgan mahalliy boshqaruv idoralari tizimida ham buni ko‘rish mumkin. Masalan, 1918-yilgi Konstitutsiyaning 36-moddasida – «Shaharlarda shahar soveti 100 saylovchiga bir deputat hisobida, qishloq va ovullarda qishloq sovetlari 200 aholiga bir deputat hisobida saylanib, qishloqlarda deputatlar soni 3 nafardan kam va 30 nafardan ko‘p bo‘lmasligi kerak bo‘lgan. Shahar va qishloq sovetlari deputatlarining faoliyati muddati 3 oyni tashkil etadi»⁶, deb yozilgan edi. 1920-yilgi

Konstitutsiyaning

71-moddasida qishloq va ovullarda qishloq sovetlari 100 aholiga bir deputat

⁵ Qarang: Тагаев М. Социальная и религиозная ксенофобия как инструмент политики советского государства. История и неизвлеченные уроки (1929-1936 гг.). На примере материалов юга Кыргызстана // Глобальные мнения о плюрализме. Глобальный центр плюрализма. Оттава. 2018. – С.7.

⁶ O‘zbekiston MA, R-2231-fond, 1-ro‘yxat, 290-ish, 4-varaqqing orqa tomoni.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

hisobida saylanib, qishloqlarda deputatlar soni 3 nafardan kam va 50 nafardan ko‘p bo‘lmasligi, shahar va qishloq sovetlari deputatlarining faoliyati muddati 6 oyni tashkil etishi yozilgan⁷. Yuqoridagi moddalarni sharhlaydigan bo‘lsak, 1918-yil Konstitutsiyasida aholisi 600 nafardan 6 minggacha bo‘lgan qishloq va ovullardan deputatlar saylangan, aholisi 600 nafardan kam bo‘lgan qishloq yoki ovullar boshqa shunday subyektlar bilan qo‘shilib deputatlar sovetini tuzgan bo‘lsa, yangi Konstitutsiyada aholisi 300 nafardan 5 minggacha bo‘lgan qishloq va ovullardan deputatlar saylangan. 1920-yil Konstitutsiyasida Turkistonning qishloq va ovullari aholisining real miqdoridan kelib chiqib sovetlar tuzilishi ishlab chiqilgan⁸.

1-rasm. Turkiston ASSRning 1922-yilgi viloyat va uezd boshqaruv tuzilishi⁹.

Shuningdek, ijroiya qo‘mitasi a‘zolari tarkibi sonida o‘zgarishlar bo‘lganini ko‘rish mumkin. Masalan, avval ijroiya qo‘mita a‘zolari shaharlarda 7

⁷ O‘zbekiston MA, R-25-fond, 1-ro‘yxat, 1060-ish, 20-varaqning orqa tomoni.

⁸ O‘zbekiston MA, R-25-fond, 1-ro‘yxat, 1060-ish, 20-varaqning orqa tomoni, 21-varaq.

⁹ Содиқов Ф. Ўзбекистон ССРда маҳаллий бошқарув идоралари фаолияти (1917-1938 йиллар). – Тошкент: “Mahalla va oila” нашриёти, 2023. – 191 б.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

nafardan 15 nafargacha tarkibda saylangan bo‘lsa¹⁰, yangi Konstitutsiyada 3 nafardan 15 nafargacha tarkibda saylanadi deb yozilgan¹¹.

1920-yilning 12-oktyabrida yangi Konstitutsiya asosida mahalliy boshqaruv idoralariga saylovlar o‘tkazish bo‘yicha Turkiston ASSR XKSining qarori qabul qilindi. Unda uch oy muddat ichida saylovlarni o‘tkazish ta’kidlab o‘tilgan¹².

Saylovlarda Turkiston ASSRning millati va dinidan qat’iy nazar, 18 yoshga to‘lgan kishilar, ishchilar, sanoat, savdo va qishloq xo‘jaligi xizmatchilari, yollanma ishchi kuchidan foydalanmaydigan dehqon va kazaklar, sovet armiyasi xizmatchilari qatnashishi mumkin bo‘lgan. Yollanma mehnat asosida foyda ko‘radigan kishilar, sudxo‘rlar, xususiy tijorat vositachilari, dindorlar, sovetlardan oldingi davr politsiyasida xizmat qilganlar, imperiya xonadoni a‘zolari, ruhan nosog‘lom va jinoiy javobgarlikka tortilgan fuqarolar saylov huquqidan mahrum etilgan¹³. Sovet hokimiyatiga qarshi kurashayotgan qurolli harakat vakillari saylovda ishtirok etishi uchun, sovetlar tomoniga o‘tishi va o‘z mehnati bilan faoliyat olib borayotgan bo‘lishi kerak edi¹⁴.

Turkiston ASSRning 1920-yilgi Konstitutsiyasida “Foyda olish uchun yollanma ishchilardan foydalanadiganlar saylov huquqidan mahrum etiladi” degan band mavjud edi. Turkiston Sovetlarining IX-syezdida mazkur band bo‘yicha muhokamada “Muhim ahamiyatga ega ekinlar (paxta, guruch, tamaki va boshqalar)ni yetishtirishda yollanma ishchi kuchidan foydalanadigan dehqonlarga

¹⁰ O‘zbekiston MA, R-2231-fond, 1-ro‘yxat, 290-ish, 4-varaq.

¹¹ O‘zbekiston MA, R-25-fond, 1-ro‘yxat, 1060-ish, 21-varaq.

¹² O‘zbekiston MA, R-17-fond, 1-ro‘yxat, 270-ish, 92-varaq.

¹³ Советские конституции. Хрестоматия. В 4 частях. Часть 1. Первые советские республики, 1918-1922 гг. / Сост. Д.В. Кузнецов. [Электронный ресурс]. – Благовещенск: Благовещенский государственный педагогический университет, 2015. – С.38.

¹⁴ O‘zbekiston MA, R-17-fond, 1-ro‘yxat, 745-ish, 125 -varaq.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

saylov huquqi beriladi”, - deb qaror chiqargan edi. Turkiston ASSR XKS ushuni inobatga olib, mana shunday dehqonlarga saylovlarda qatnashishga ruxsat berdi¹⁵.

Mahalliy boshqaruv idoralariga saylovlar o‘tkazish uchun saylov komissiyalari tashkil etilgan. 1921-yil 14-iyunda Turkiston ASSR MIQ “Saylov komissiyalari to‘g‘risida”gi nizomni ishlab chiqdi. Unda uezd saylov komissiyalari 5 kishidan, viloyat, volost, qishloq va ovul saylov komissiyalari 3 kishidan iborat qilib tuziladi, komissiyalar ichki ishlar xalq komissarligidan yo‘l-yo‘riqlarni olib turadi, saylovlar o‘tkazilgandan so‘ng komissiyalar bir hafta ichida saylov to‘g‘risidagi ma’lumotlarni viloyat ijroiya qo‘mitasining boshqaruv bo‘limiga, u esa ichki ishlar xalq komissarligiga yetkazadi” - deb keltirilgan¹⁶.

Xullas, Turkiston ASSRda qabul qilingan Konstitutsiyalar ushbu respublika mahalliy boshqaruv idoralari faoliyatini tashkil etish uchun asos bo‘ldi. Sovet hokimiyati mazkur Konstitutsiyalardan davlat boshqaruv tizimini nazorat qilish va o‘ziga dushman kayfiyatdagi insonlarni filtrlash vositasi sifatida xizmat qildi.

¹⁵ O‘zbekiston MA, R-17-fond, 1-ro‘yxat, 270-ish, 92-varaq.

¹⁶ O‘zbekiston MA, R-17-fond, 1-ro‘yxat, 286-ish, 128-129 -varaq.